

Zulfiya -sadoqat timsoli

Ochilova Ulmas Eshmurodovna

Qashqadaryo viloyati Koson tumani 80-umimiy oʻrta taʼlim maktabi ona tili va adabiyot fani oʻqituvchisi oliy toifali filolog.

Annotasiya: Ushbu maqolada Zulfiyaning takrorlanmas ijodiy merosi, shoiraning shoirona qalbiga xos oʻylari, oʻzbek xalqining tabiatiga xos milliy feʼl-atvor qirralari, Zulfiyaning inson qalb tuygʻularining oʻtkir bilimdoni ekanligi yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Nazm, nasr, libretto, ocherk, publitsistik maqolalar, elegiya, nasriy she'r, ballada, opera, doston, xarakter.

Zulfiya Isroilova —taniqli va iqtidorli oʻzbek shoirasi. Yorqin rassom, oddiy inson qalbini oʻtkir his qilgan -mehnatkash sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavor kurashgan ayol. Zulfiya (1915-1996) hunarmand - degrezchi oilasida Toshkentda tugʻilgan. Shunga qaramay,ota onasi yuqori madaniyatli odamlar boʻlishgan. „Onam ohista va xotiramda saqlanishicha , maʼyus boʻlganlar. Lekin ularda qullik horgʻinligi boʻlmagan ... Ular qanchadan qancha qoʻshiq va afsonalar bilganlar,ularni mohirona aytib, kuylab bera olganlar, biz farzandlarini sehrli ertaklar bilan qiziqтира olganlar, - eslaydi shoira, onasini xotiralar ekan .— Moʻjizlarga sabab boʻluvchi, dunyoni fosh qiluvchi, insoniyatni ajoyibotlar sari yetaklovchi „soʻz" ga boʻlgan mehrni oddiygina ayol—onam uygʻotganlar..." Tabiiyki, onalar farzandini oʻqimishli madaniyatli inson boʻlib

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

kamol topishini istaydi. Shoiraning onasini orzulari ro'yobga chiqdi. Zulfiya o'rta maktabni va ayollar pedagogika bilim yurtini tamomlab, respublika gazeta va oynimalari nashriyotida ish faoliyatini boshladi, she'riyatga qiziqib qoldi va she'rlar yoza boshladi. Uning ilk she'rlari „ Yangi yo'l" oynomasi va „Qizil O'zbekiston" hamda „Yosh leninchi" gazetalarida chop etila boshlagan. 1932-yil 17 yoshni qarshi olganda uning „Hayot varaqlari" nomli ilk she'riy to'plami omma yuzini ko'rdi. Bular–yoshlar, do'stlik inson qalbining go'zalligi haqidagi she'rlar edi. So'ngra, she'rlari ,dostonlari va hikoyalari e'tirof qilinib, turli gazeta va jurnallarda nashr qilina boshladi. Zulfiya she'riyatining nufuzi-bizning dabdabali murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi, o'ziga xosligi, zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridadir. O'zbek xalqining atoqli va ardoqli vakili, taniqli jamoat arbobi, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova xalqaro, „ Nilufar" Javoharlal Neru nomidagi hamda Davlat mukofotlari sohibasidir. 1935-yildan 1980-yilgacha, qariyb o'ttiz yilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan „ Saodat"nomli xotin -qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayrildi. Bu og'ir judolik yillar davomida shoira qalbida tuzalmas jarohat bo'lib keldi. Mashaqqatli urush yillari Zulfiyaning iqtidori butunlay ravnaq topadiva o'ta yorqin tus oladi: uning she'rlarida vatanparvarning serg'ayrat ovoz jaranglaydi. Vatan mustaqilligi uchun qo'lga qurol olib kurashayotganlarga, har kunlik chuqur kurash ortida mashaqqatli mehnati ila frontni barcha kerakli narsalar ta'minlayotganlarga nisbatan lirik iliqligi seziladi. „Uni Farhod derdilar" she'rida isyonkor fashistlarga nisbatan nafrat, g'alabaga ishonch ifodalangan. G'animga qarshi kurashga chorlov askar-o'g'il haqidagi ona qo'shig'i, xotini va onasini sog'ingandan so'ng jasur frontchi , pahlavon eri uchun qayg'urayotgan ayolning

qaygʻuli xavotiri bilan bogʻlanadi . Vataniga ona yeriga boʻlgan muhabbati - vatanparvarlikning oliy tuygʻusi boʻlib, harbiy janglarning saodatli yakuniga ishonch bilan birlashadi – bu shunchaki, Zulfiyaning shoirona qalbiga oʻylargina emas, balki oʻzbek xalqining tabiatida xos milliy feʼl-atvor qirralari boʻlib, shoironing sheʼrlarida yorqin ifoda topgan . Shoira Vatanidan tashqaridagi baxtni tan olmaydi xatto u yer yaxshiroq boʻlsa ham : „, Axir baxt ona diyordagina tirikdir.

Shoironing urush yillaridan keyingi sheʼrlari yangi falsafiy mazmun bilan toʻyingan, unda urushdan yaralangan haqiqat tasviri kengroq koʻlamda ifodalanib, xalqning gʻayratli mehnati kutilmagan ravnaq ila yakun topishi bilan farqlanadi. Uning sheʼriyatida mehnat mavzusi ustunroq oʻrin egallaydi. U mamlakat sadoqati uchun kuchini sarflayotgan paxtachilarniva ishchilarni muhandis va olimlarni tarannum etadi. Zulfiya odamlarni, ularning baxtini butun Oʻzbekiston mamlakatidan ajratmaydi. Zulfiya ijodida oʻzbek ayolining taqdiri muhim oʻrin egallaydi, uning mamlakat hayotidagi faol muhim ahamiyat kasb etadi. Zulfiya uzoq oʻtmishda ayol oʻrni uy-roʻzgʻor yumushlari doirasida boʻlganligini, uyda ham bek, ham hukmdor boʻlgan eliga bosh egib yashaganini oshkoro aytadi.

Shoira sheʼriyati tabiatga hamda uning ajralmas qismi va yuqori choʻqqisi boʻlmish odamzotga nisbatan hayajonli sevgi bilan yoʻgʻrilgan. Zulfiya sheʼrlarida tabiat och ranglarda, yorqin boʻyoq va timsollarda tasvirlanadi. Shoironing oliyjanoblik, jasorat, haqqoniy xalq gʻururi, tabiat va insonga nisbatan samimiy tuygʻular va hurmat, boy ranglar va kutilmagan yangi timsollar bilan bajarilgan lirikasi, kitobxon qalbini larzaga keltiradi, insoniyatning kelajakka boʻlgan ishonchini mustahkamlaydi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Iqtidorli shoira va yozuvchi inson qalb tuyg'ularini o'tkir bilimdoni bo'lib turli janrlarda asarlar yaratgan: dostonlar, balladalar, elegiyalar, nasriy she'rlar, hikoyalar, ocherklar, publitsistik maqolalar va gazeta xabarlari. Shoira tomonidan, shuningdek, o'zbek bastakorlarining operalariga librettolar ham yozilgan, masalan, „ Zaynab va Omon" operasiga libretto. Shu bilan birga, turmush o'rtog'i Hamid Olimjon qalamiga mansub „ Semurg“ dostoni mavzusi asosida, ertak-sahna asarini ham yozgan.

Shoira she'rlarining el aro mashhurligi tasodifiy emas u bolaligidan olamga hayrat ko'zi bilan qarovchi, uning boshqalar ko'rolmaydigan jihatlarini ilg'ovchi qizaloq ekanligi bilan ajralib turardi . Buning ustiga, oilasidagi muhit ham yosh Zulfiyada badiiy ijodga ishtiyoqni alangalatardi. Shoira bolaligini shunday eslaydi. „Otamni... Isroil degrez der edilar. Otam zahmatkash temirchi edi. Otamning hamma vaqt olovga yo'ldosh kasbidan faqat zavq ko'rar edim. Otamday qudratli adam yo'q edi men uchun. Temirlar otam qo'lida chaqmoqlar taratishiga boqib, hayratda qolar edim. Uning qo'llari cho'g'ga aylangan temir parchasini istagan shaklda solib, inson uchun kerakli narsalar aylantirishga qodir edi. Men hali-hanuz otamday bo'lishni orzu qilaman, ammo na iloj, inson qalbiga kira bilish temirga ishlov berishdan mashaqqatliroq, yurakni chaqmoq kabi alanga oldirish har kimga ham muyassar bo'lavermas ekan...

Mening onam o'zining ta'biricha, „usti butun– ichi butun " ayollardan edi. U hamma vaqt kamgap, xayolchan edi, lekin fikrlari, o'ylari mudroq emasligini, unga mutelik, zaiflik yot ekanligini bilar edim. Ruhidagi ma'yuslik , ovozidagi hazinlik faqat uning xarakteriga xos bir sifatgina edi xolos..

Xalq orasida „ Oydinda ", „Sensiz" , „Yurak", „Falak" „ Bahor keldi seni so'roqlab", „O'g'irlamang qalamim bir kun", „Bo'm-bo'sh qolibdi bir varaq

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qog'oz" kabi she'rlari, „ O'g'lim, sira bo'lmaydi urush", „ Mushoira" kabi she'rlari mashhur.

Zulfiyaxonim ijodiga chuqurroq nazar solish orqali yana bir karra amin bo'ldimki, o'zbek adabiyoti XX asrda har qancha ziddiyatli, mashaqqatli va murakkab yo'lni bosib o'tgan bo'lmasin, unda bir qator tom ma'nodagi ijodkorlar yetishib chiqqan va ularni ichidagi porloq yulduzlardan biri bu Zulfiyaxonim bo'lgan. Bugungi istiqloq kunlarida ularning ijodlari yangi qirralari bilan namoyon bo'lmoqda. Shoiraning hayoti va ijodi barcha xotin -qizlar uchun ibrat.Negaki, uning hayotidagi mehnatsevarligi, doimo olg'a intilishi, sevgi bobida sadoqatli yor ekanligi, badiiy ijod borasida tinimsiz izlanuvchanligi hamda hayot qiyinchiliklarida esankiramasligi, erishilgan yutuqlar oldida o'zini yo'qotmasligi har qanday qiz yoki ayol qalbida havas uyg'otadi.

2004-yil O'zbekistonda Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti ta'sis etilib, adabiyot, san'at, ilm-fan madaniyat va ta'lim sohalaridagi muvaffaqiyatga erishgan, yoshi 14dan 22yoshgacha bo'lgan qizlarga har yili 8-mart- Xalqaro xotin -qizlar bayrami kuni taqdim etiladi.Bugungi kunga kelib, Zulfiya mukofoti laureati 100nafardan oshgan.

Shoiraning butun she'riy ijodi–O'zbekiston diyorining ilhom madhiyasi, inson mehnati madhiyasi, sevgi va yerdagi adolat uchun madhiyadir.

Zulfiyaning takrorlanmas ijod mehnatiga ko'p yillar bo'ldi, respublika hayoti va uning xalqi taqdirida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi, lekin „ Sevgining alangali kuchi bugun ham o'quvchining qalbini isitadi, yuragini va ongini hayajonlantiradi".

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- 1."Zulfiya opa haqida".2013-yil 28-fevral.Naim Karimov.
- 2."Zulfiya zamondoshlari xotirasida ".2018-yil 1-mart.Gazeta(Darakchi gazetasi).
- 3."O‘zbek shoirasi Zulfiyaning hayoti va unitilmas ijodi".2020-yil 17-iyul.<https://mmp.tma.uz>.
- 4."Zulfiya ".2017-yil 28-sentyabr.saviya.uz.